

В память о Дануше Кшицовой
(26.4.1932 Brno - † 31.1.2017)

М.А. Лазарев

Международная академия образования
121433, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com; humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: некролог, Дануше Кшицова, Danuše Kšicová.

Key words: Obituary, Danushe Kshitsova, Danuše Kšicová.

Резюме: Посвящение памяти доктора философских наук, профессор, Дануше Кшицова.

Abstract: Dedication to the memory of Doctor of Philosophy, Professor, Danush Kshitsova.

[Lazarev M.A. In memory of Danushe Ksitsova (26.4.1932 Brno - † 31.1.2017)]

31 января 2017 года в возрасте 85 лет ушла из жизни наш друг, коллега и учёный в области филологии, доктор философских наук, профессор, Дануше Кшицова (Danuše Kšicová).

Она была одним из самых универсальных учёных, с которыми я когда-либо встречался. В академических кругах, наиболее известна своими работами по русской литературе XIX и XX веков, а так же изданиях о украинской литературе, культуре, искусстве и теории литературы.

С января 2012 года являлась бессменным, почётным членом редколлегии журнала «Гуманитарное пространство». Международный альманах, и не раз публиковалась в нём.

Д.Кшицова выдающийся чешский филолог, славист, литературовед, культуролог, искусствовед, историк и теоретик литературы, преподаватель, заслуженный профессор в Институте славистики. Обладатель золотой медали Университета Масарика в Брно. Она всегда отстаивала чистоту науки, болезненно переживала за судьбу того, чему она посветила свою жизнь - научному исследованию, и без преувелечения была человеком честным, добрым, отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь своим друзьям.

Часто ездила в зарубежные поездки, такие как Бристоль, Москва, Санкт-Петербург с лекциями в ведущие учебные заведения и научные институты, стажировалась в России и Австрии. Участвовала в конгрессах, конференциях и симпозиумах многих стран мира - Россия, Австрия, США, Англии, Шотландии, Ирландии, Швеции, Польши, Хорватии, Германии, Франции Венгрия, Словакия и другие.

Память о ней жива и будет жить в сердцах коллег и друзей.

Список публикаций Дануше Кшицовой
(Danuše Kšicová, 1979-2016)

- KŠICOVÁ, Danuše. *Bolestná zpráva*. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Češskije perevody proizvedenij N. V. Gogolja. In V. P. Vikulov. *Tvorčestvo Gogolja i jevropskaja kul'tura. Pjtnadcatyje Gogolevskije čtenija. Sbornik naučnyh statej konf. Moskva 23-24, 03; Vena 26-27, 03. 2015*. Moskva: Dom N. V. Gogolja, 2016. s. 261-267, 319 s. ISBN 978-5-9907115-3-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Lermontov po dvou stoletích (konference v Moskvě a Budapešti). *Opera slavica*, Brno, 2016, XXVI/2016/, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Maskarad M. Ju. Lermontova v češskoj srede. In *Lermontovskije čtenija 2015. Sbornik statej. Sintez iskusstv v lermontovskom naslediji*. Sankt-Peterburg: Liki Rossiji, 2016. s. 96-107, 12 s. ISBN 978-5-87417-529-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Art člun. Filosofskij parochod na Vltave. *Russkoje slovo*, Praha: Ruská tradice, 2015, roč. 114, č. 12, s. 58-61. ISSN 1214-1771.
- KŠICOVÁ, Danuše. Cennosť mifa kak mežkul turnogo fenomena. Skrytoje poslanije „Teni pticy“ I. Bunina. In Dohnal, Josef. *Revitalizace hodnot: umění a literatura II*. V Tribuni EU vydání první. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 407-416, 10 s. ISBN 978-80-263-0909-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Hluboce pravdivá výpověď*. Brno, 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Jaro v Nizozemí*. Brno: Středoevr. centrum slovanských studií, 2015.

- KŠICOVÁ, Danuše. *Jubileum jako inspirace*. : Masarykova univerzita, 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. Kavkazskije vojny v tvorčestve M. Ju. Lermontova i Sergeja Šargunova. In Gyöngyösi, Mária; Kroó, Katalin; Szabó, Tünde. *Lermontov v literaturnoj kritike 21 veka*. Budapest: Eötvös Loránd University ELTE Doctoral Programme Russian Literature and Literary Studies, 2015. s. 147-161, 15 s. READINGS 4. ISBN 978-963-284-675-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Lermontov i Nicše. In Virolajnen, M. N.; Karpov, A. A.. *Mir Lermontova*. SPB: Skriptorium, 2015. s. 783-798, 16 s. ISBN 978-5-905011-12-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Literatura jako obraz modelu světa*. Brno: MU, 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mág ruské avantgardy. *Proudy*, Brno: Středoevr. centrum slovanských studií, 2015, roč. 15, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nova kniha čes koju movoju pro ukrajinku kul tury. In *Rádio Svoboda*. 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Poválečná makedonská próza*. Brno, 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. Problemy izučeniya ukrajinskoj kul tury. In Myronova, Halyna; Čmelíková, Oxana; Kalina, Petr; Kuznietsová, Krystyna; Shysterov, Ihor. *Ukrajnistika: minulost, přítomnost, budoucnost III*. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 405-414, 10 s. Literatura, kultura ; 2. ISBN 978-80-906183-1-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Problemy izučeniya ukrajinskoj kul tury. In *Ukrainica brunensia III. Ukrajnistika - Minulost, přítomnost, budoucnost. Ústav slavistiky MU, Česká asociace slavistů, Brno*. 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. Russkoje vosprijatije tvorčestva Otokara Bržeziny. In Jana Kostincová. *Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. - 21. 1. 2015*. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, Hradec Králové, 2015. s. 245-252, 402 s. ISBN 978-80-7435-621-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Russkoje vosprijatije tvorčestva Otokara Bržeziny. In *Mezinárodní konference PF Univerzity Hradec Králové*. 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše a Jana RONČKOVÁ. *Tři tečky*. : Středoevropské centrum slovanských studií o.s., 2015.

- KŠICOVÁ, Danuše. Ukrajina: poslanije iskustva. *Russkoje slovo*, Praha: Ruská tradice, 2015, roč. 13, č. 2, s. 32-39. ISSN 1214-1771.
- KŠICOVÁ, Danuše. Z dějin ukrajinské kultury. *Proudy*, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 15, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1804-7246.
- KŠICOVÁ, Danuše. Z dějin ukrajinské kultury. In *Český rozhlas, Zelný rynek*. Brno, 2015.
- KŠICOVÁ, Danuše. Brjusovův Ohnivý anděl a Goethův Faust. In Pospíšil, Ivo. *Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Týmová monografie k životnímu jubileu doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.* V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 37-48, 12 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0553-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Cesta Jana Nerudy do Svaté země. In *Český rozhlas Brno, cykl pořadů Zelný rynek*. 2014.
- KŠICOVÁ, Danuše. Cesta za hledáním hodnot - pozdrav jubilantovi k jeho mladistvé šedesátce. In Pospíšil, Ivo. *Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století : týmová monografie k životnímu jubileu doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.* V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. s. 1-4, 4 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0553-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Česká literatura na břehu Něvy. In *Opera Slavica*, roč. 24, č. 1, s. 46-48. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 46-48, 3 s. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Dramaturgija Mariny Cvetajevy v jevropskom kontekste: problemy izučeniya. In Sostavitel I. Ju. Beljakova. *Aktualnaja Cvetajeva - 2012: XVII meždunarodnaja naučno-tematičeskaja konf. Sb. dokladov*. Moskva: Neuveđen, 2014. s. 329-336, 8 s. ISBN 978-5-93015-155-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. „Duša Čechiji“ Konstantina Balmonta. *Russkoje slovo : izdanije ruskoj diaspori v Čechii*, Praha: Ruská tradice, 2014, Neuveđen, č. 4, s. 20-23. ISSN 1214-1771.
- KŠICOVÁ, Danuše. K voprosu o vosprijatiji tvorčestva M. Ju. Lermontova v zapadnojevropejskoj kul ture(Lermotov glazami

- Ničše). *Humanity Space. International Almanac*, 2014, roč. 3, č. 4, s. 635-643. ISSN 2226-0773.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mifologema brjusovskogo „Putnika“ i jeho pražskije postanovki. In *Brjusovskije čtenija 2013 goda*. 2014.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Nikolaj Jevrejnov, Scénické ztvárnění života. Ex cathedra (přel. Danuše Kšicová)*. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
- KŠICOVÁ, Danuše. Osvojenije ruskoj kul'tury kak sostavnaja časť češskogo chudožestvennogo obrazovanija. (Pedagogičeskij opyt). *Setevoj elektronnyj naučnyj žurnal "Pedagogika iskusstva"*, 2014, Neuveden, č. 3, s. 1-2. ISSN 1997-4558.
- KŠICOVÁ, Danuše. Problema chudožestvennoj interpretaciji pri izučeníji chudožestvennoj literatury. In Kašekovaja, I. E.; Radomskaja, O.. *Chudožestvennoje obrazovanije v prostranstve sovremennoj kul tury. Sb. naučných trudov po materialam 2-oj naučno-praktičeskoj konferenciji 26 sentjabrja-06 oktjabrja 2013 g.* Moskva - Bojnice: Gosudarstvennaja Akademija nauk, Rossijskaja akademija obrazovanija, Institut kul turologiji obrazovanija, Institut chudožestvennogo obrazovanija, 2014. s. 138-148, 11 s. ISBN 978-5-905451-08-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Válečná inscenace Lermontovovy Maškarády. In *Český rozhlas Brno, cyklus pořadů Zelný rynek*. 2014.
- KŠICOVÁ, Danuše. Vremja i prostranstvo v choždenijach v Svjatuju Zemlju. In *Dialohični obeton*. Lviv: Nacionalna Akademija nauk Ukrajiny. Instytut Ivana Franka. Serija Literaturoznavči obriji, 2014. s. 155-164, 10 s. ISBN 978-966-02-7219-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Z dějin ukrajinské kultury. Umění - divadlo - hudba*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 282 s. ISBN 978-80-210-7494-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Antiutopii Valerije Brjusova připravila pro Zelný rynek brněnská rusistka prof. Danuše Kšicová*. Brno: Zelný rynek, 2013.
- KŠICOVÁ, Danuše. Brněnská inscenace Lermontovovy Maškarády r. 1941. In *Russkije i Moravija, Rusové a Morava III. Sborník referátů a sdělení z 3. Mezinárodní konference - Rusové, Rusko a Morava*. Brno: ONUFRIUS Jan Kux, 2013. s. 71-81, (5 s. foto), 11 s. ISBN 978-80-904509-4-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. Březina v Rusku. In *Svět literatury*. Praha: Univerzita Karlova, 2013. s. 193-195, 3 s. ISSN 0862-8440.

- KŠICOVÁ, Danuše. *Cesty do Svaté země. XII.-XX. století. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech*. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 335 s. ISBN 978-80-210-6139-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Dramaturgija Mariny Cvetajevy v jevropskom kontexte: problémy izučeniya. *Humanity Space. International Almanac*, 2013, roč. 2, č. 2, s. 300-307. ISSN 2226-0773.
- KŠICOVÁ, Danuše. Julius Zeyer prizmatem 21. století. In *Svět literatury*. Praha: Univerzita Karlova, 2013. s. 200-203, 4 s. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. K. D. Balmont i E. A. Po. *Meždunarodnyj almanach Humanity Space. International Almanac*. Neueden, 2013, roč. 2, č. 4, s. 675-701. ISSN 2226-0773.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mif i simvol v „Choždenijach v Svjatuju zemlju“ (Osnovnyje aspekty). In Dohnal, Josef. *Revitalizace hodnot : umění a literatura*. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 203-211, 9 s. ISBN 978-80-263-0379-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Moderna z mezinárodního aspektu. Konec a počátek: literatura na přelomu dvou století. In *Opera slavica, roč. 23, č. 1, s. 63-64*. Praha: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013. s. 63-64, 2 s. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech. In *ČT24, kultura v regionech*. 2013.
- KŠICOVÁ, Danuše. Opožděná Nobelova cena. In *Slavica Litteraria*. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 200-204, 5 s. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. Píseň vítězné lásky. Ke 130 výročí smrti I. S. Turgeněva. *Proudy*, Brno, 2013, č. 1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ruská pocta Otokaru Březinovi. *Lidové noviny*, Praha: Mafra a.s., 2013, roč. 26, č. 79, s. 11. ISSN 0862-5921.
- KŠICOVÁ, Danuše. Vstreča v Pariže. Marina Cvetajeva i Natalija Gončarova. *Ruskoje slovo*, Praha: Ruská tradice, 2013, Neueden, č. 1, s. 18-23. ISSN 1214-1771.
- KŠICOVÁ, Danuše. Za Olegem Malevičem. In *Opera slavica, roč. 23, č. 1, s. 49-50*. Praha: Masarykova univerzita, 2013. s. 49-50, 2 s. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Život mezi hudbou a filologií. In *Slavica Litteraria*. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 185-188, 4 s. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. A. P. Čechov, Višnevij sad i Vaclav Gavel, Uchod.

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- In *Jevropa čete Čechov*. Velike Tarnogo, 2012. s. 249-256, 8 s. ISBN 978-954-524-868-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Balkán v cestách do Svaté země. *Slovanský jih*, Brno: Společnost jižních Slovanů, 2012, roč. XII, č. 01, s. 3-16. ISSN 1213-3612.
- KŠICOVÁ, Danuše. Bitva u Borodina - realita a fikce : Avraam Norov o Vojně a míru L. N. Tolstého. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. *Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 93-103, 11 s. ISBN 978-80-210-5904-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. Bitva u Borodina - realita a fikce. Avraam Norov o Vojně a míru L. N. Tolstého. In *Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) jazyk, literatura, dějiny kultury*. 2012.
- KŠICOVÁ, Danuše. Cesty jako cesta k poznání. Ke genezi knihy o cestách do Svaté země. In *Jubilejní přednáška v rámci Literárněvědné společnosti*. 2012.
- KŠICOVÁ, Danuše. Dramaturgija Mariny Cvetajevoj v evropskom kontexte: problémy izučeníja. In *XVII. Mezinárodní vědecká konference „Aktualnaja Cvetajeva“*. Dom-Muzej M. Cvetajevoj, Moskva. 2012.
- KŠICOVÁ, Danuše. Choždenija v Svjatuju zemlju XII-XX vekov: mify i realnost v russkich i češskich palomničestvach. In Koryčánková, Simona. *Aktualnyje problemy obučenija ruskomu jazyku, X*. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. s. 406-411, 6 s. ISBN 978-80-210-5991-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. Choždenija v Svjatuju zemlju XII-XX vekov: mify i realnost v russkich i češskich palomničestvach. *Humanity Space. International Almanac*, 2012, roč. 1, č. 3, s. 658-667. ISSN 2226-0773.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Jako bych procházel lesem. Chagallova poezie obrazu a slova*. Brno: Český rozhlas, 2012. Vltava.
- KŠICOVÁ, Danuše. Kommentirovannaja antologija pražského “Skita”. Praga, 1922-1940. In *Rossica 2012*. Moskva: Russkij put', 2012. s. 203-204, 2 s. ISBN 978-80-85494-96-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Marina Cvetajevová a Natalie Gončarovová - pařížské přítelkyně. Ke 120. výročí narození básnířky a k 50. letům od skonu malířky*. Brno: Český rozhlas, 2012. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mif i simvol v „Choždenijach v Svjatuju Zemlju“.

- In *Mezinárodní konference Hodnoty v literatuře a umění*. 2012.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Moderna a antimoderna*. 2012. 4 s. Svět literatury, Praha: Univerzita Karlova, 2012, roč. 22, č. 45, s. 295-298. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nerudova cesta na Blízký východ (realita putování). *Bohemica litteraria*, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 19-45. ISSN 1213-2144.
- KŠICOVÁ, Danuše. Novaja istorija ruskoj literatury. In *Rossica 2012*. Praha: Karolinum, 2012. s. 202-203, 2 s. ISBN 978-80-85494-96-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ornitologičeskaja simbolika v tvorčestve Ibsena, Čechova i Meterlinka. In Nohejl, Regine; Setzer, Heinz. *Anton P. Čechov, der Dramatiker : drittes internationales Čechov-Symposium, Badenweiler im Oktober 2004*. München ; Berlin ; Washington, DC: Otto Sagner, 2012. s. 110-118, 9 s. ISBN 978-3-86688-230-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Pjesy Mariny Cvetajevoj i Gijoma Apollinera. *Ruskoje slovo*, 2012, č. 10, s. 19. ISSN 1214-1771.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poutnické cesty do Svaté země : svědectví ruských a českých autorů. *Opera slavica*, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, č. 3, s. 1-10. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Proměny žánru cestopisu a skrytý dialog poutníků do Svaté země (Norov - Gogol - Neruda). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. *Nosné tradice české slavistiky*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 193-202, 10 s. ISBN 978-80-210-5907-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Realita v cestách do Svaté země III*. Brno: Český rozhlas, 2012. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Resursy mifopoetiki dramy „Roza i krest“ Aleksandra Bloka. „Pokloneniye krestu“ Pedro Kalderona - „Sirano de Beržerak“ Edmona Rostana. In *Mezinárodní konference ke 100. výročí napsání Blokova dramatu „Růže a kříž“*. *Rossijskaja akademija nauk, Institut mirovoj literatury, Moskva*. 2012.
- KŠICOVÁ, Danuše. Úporné hledání smyslu. In Dohnal, Josef; Zelenka, Miloš. *Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 5-8, 4 s. *Litteraria humanitas* ; 16. ISBN 978-80-210-5850-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Verše jako bych vydechoval. : Týdeník rozhlas,*

2012.

- KŠICOVÁ, Danuše. Vzpomínka na osobnost Artura Závodského k jeho letošnému dvojímu výročí. In Hashemi, Michaela; Plešák, Miroslav. *Jubilejní benefice pro Artura Závodského*. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-123, 3 s. ISBN 978-80-210-6157-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Žižň duši i serdca v ruskom modernizme. In „*Žycie serca*“ : *duch-dusza-cialo i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku*. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. s. 99-108, 10 s. Rossica Lublinensia ; 7. ISBN 978-83-7784-212-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Antimýtus Jiřího Fraňka. In *Slavistické reminiscence : Výbor z textů Jiřího Fraňka*. 1. vyd. Praha: NK ČR, Slovanská knihovna, 2011. s. 7-12, 6 s. Publikace Slovanské knihovny : 70. ISBN 978-80-7050-598-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Antiutopii Valerija Brjusova. *Studia Slavica Hungarica*, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, roč. 56, č. 2, s. 383-390. ISSN 0039-3363.
- KŠICOVÁ, Danuše. Dialog kultur v sudbe chudožnika. In GAN. *Chudožestvennoje obrazovanije v prostranstve sovremennoj kultury*. Moskva-Bojnice: Rossijskaja akademija obrazovanija, 2011. s. 77-85, 9 s. ISBN 978-5-9901848-3-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Grigorij Musatov v Prage. *Slavia*, Praha: AV ČR, 2011, roč. 80, č. 2-3, s. 282-288. ISSN 0037-6736.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ivan Bilibin, chudožnik, knižnyj illjustrator i teatralnyj oformitel. In *Olšany - nekropol ruskoj emigracii*. Praga: Russkaja tradicija, 2011. s. 43-48, 6 s. Ruská tradice, 1. ISBN 978-80-905145-0-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Jazyk - mifičeskij geroj ruskogo modernizma i avangarda. Andrej Belyj: Glossalolija - Velemir Chlebnikov: Zangezi. *Studia Russica*, Budapešť: Budapešťská univerzita, 2011, XXIV, č. 1, s. 167-174. ISSN 0139-0287.
- KŠICOVÁ, Danuše. Kanada po česku. *Proudy*, Brno: Středoevr. centrum slovanských studií, 2011, č. 1. ISSN 1804-7246.
- KŠICOVÁ, Danuše. N. V. Gogol v severomoravských lázních. In Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě, o. s.. *Rusové a Morava. Sborník referátů a sdělení z II. Konference*. Brno: ONUFRIUS, Jan Kux, 2011. s. 11-13, 3 s. ISBN 978-80-904509-9-8.

- KŠICOVÁ, Danuše. Náboženská mise poutníků do Svaté země. Martin Kabátník (1491-1492) a Ioann Lukjanov (1701-1703). In *Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie)*. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 137-145, 9 s. Investice do rozvoje vzdělávání. ISBN 978-80-210-5434-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nově o ruské poezii. *Svět literatury*, Praha: Univerzita Karlova, FF, 2011, roč. 21, č. 44, s. 223-226. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Nově o ruské poezii. Ulbrechtová Helena, Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii*. 2011. Svět literatury, Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. XXI, č. 44, s. 223-226. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Realita v cestách do Svaté země II. Václav Vratislav a Kryštof Harant*. Brno: Český rozhlas, 2011. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Smrt Filémona a Baukidy. *Opera slavica*, Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2011, XXI, č. 4, s. 51-52. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Svatební cesta F. M. Dostojevského*. Brno: Český rozhlas, 2011. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Útěk z domova. Tolstoj a Makovický. *Proudy*, Brno: Středoevr. centrum slovanských studií, 2011, č. 1. ISSN 1804-7246.
- KŠICOVÁ, Danuše. Žižň duši i tela v ruskom modernizme. In *Mezinárodní konference Institutu filologie slovanské Univ. MARIE Curie-Sklodovské v Lublině, konf. Život srdce: duch, duše, tělo a relace Já-Ty v literatuře a kultuře ruské XX-XXI stol. v evropském kontextu*. 2011.
- KŠICOVÁ, Danuše. A. P. Čechov, Višňovyj sad i V. Gavel Uchod. In *Mezinárodní vědecká konference Evropa čte Čechova. (Evropa čete Čechov)*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. Alexandr Blok: meždu poeziej i dramaturgiej (Balagančik, Korol na ploščadi, Neznakomka). In *Šachmatovskij Vestnik*. Moskva: Nauka, 2010. s. 139-148, 10 s. ISBN 978-5-02-037379-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Alexandr Blok a Andrej Bělyj - přátelé a rivalové*. Brno: Český rozhlas, 2010. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Andrej Bělyj a Alexandr Blok, přátelé a rivalové. Ke 130. výročí jejich narození. *Opera slavica*, Brno: Ústav

- slavistiky FF MU, 2010, XX, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Cesty do Svaté země*. : Český rozhlas, 2010. Vltava, hodinové pásmo.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Čechov i Gavel, Višnevij sad, Uchod, Marc Chagall, Poezie a malířství*. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU, 2010. 20 s. Ruská kultura a umění - antologie, Příručka 2.,. ISBN 978-80-210-5343-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Člověk v době moderny. *Svět literatury*, Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 20/ 2010, č. 41, s. 246-248. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. Gogolevskaja poetika v ruskom modernizme i rannem avangarde. In doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.. *Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (Studie o živém dědictví)*. první. Brno: Tribun EU, 2010. s. 199-209, 10 s. ISBN 978-80-7399-197-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Gogolevskoje načalo v poetike i estetike ruskogo modernizma. In *Materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj doktorskoj programmoj ELTE „Russkaja literatura i kul'tura meždu Vostokom i Zapadom“*. Budapešť: Dolce filologia VIII ELTE BTK HÖK, 2010. s. 142- 153, 12 s. Dolce filologia VIII. ISBN 978-963-284-153-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. Choždenija v Svjatuju zemlju XII-XX vv. Mify i realnost v ruskich i češskich palomničestvach. In *Meždunarodnaja konf. Aktualnyje problemy obučenija ruskomu jazyku*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. *L. N. Tolstoj a Dušan Makovický*. Brno: Český rozhlas, 2010. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. N. V. Gogol v severomoravských lázních. *Proudy*, Brno: Středoevr. centrum slovanských studií, 2010, č. 2. ISSN 1804-7246.
- KŠICOVÁ, Danuše. Náboženská mise poutníků do Svaté země: Martin Kabátník (1491-92) a Ioann Lukjanov (1701 - 1703). In *Kulturní areál Ruska včera a dnes a jeho vztahy (Rusko a Skandinávie, Rusko a střední Evropa, Rusko a Balkán)*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. Naturalizm v drame L. N. Tolstogo Vlast tmy. *Sborník prací FF BU; Slavica Litteraria.*, Brno: MU, 2010, X 13, 1-2, s. 55-62. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Ornitologický mýtus v Čechovově Rackovi*. Brno:

- Český rozhlas, 2010. Zelný rynek č. 712.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika poemy v epochu modernizma i avantgarda. In *Mistrovi i Przyjacielowi. Pamięci Z. Baranskiego*. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2010. s.305-321, 17 s. Instytut Filologii Slowianskiej, I, Gajt. ISBN 978-83-88178-94-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika uměleckého překladu. In *Konference k jubileu Oldřicha Richterka, Hradec Králové*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Realita v cestopisech do Svaté země I. Od Daniila po Prefáta*. Brno: Český rozhlas, 2010. Zelný rynek.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ruská avantgardní groteska. In *Literární seminář věnovaný 80. narozeninám prof. M. Mikuláška*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. Rusové a Morava II. In *Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě, o. s. - N. V. Gogol v severomoravských lázních*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. Slovo a obraz v renesančním cestopise. In *Hostovská přednáška*. 2010.
- KŠICOVÁ, Danuše. Tema smerti v dramaturgii A. Bloka i G. fon Gofmanstalja. In *Aleksandr Blok. Issledovanja i materialy, t. 4*. Peterburg: Nauka, Puškinskij Dom, 2010. s.494-208, 14 s. Issledovanja i materialy, t. 4. ISBN 978-5-91476-031-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Zrcadlení - písmeno, obraz, slovo. In *Věra Nováková*. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. s.216-217, 2 s. 1500 publikace nakl. Argo. ISBN 978-80-257-0395-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae gratae memoriae causa ornaretur.* : FF MU, Brno, 2009.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Gogolova pouť*. Praha: Právo, 2009. 1 s. Literární noviny,XX, 15,s. 11. ISSN 1210-0021.
- KŠICOVÁ, Danuše. Impresionismus a secese v obrazech a básních. In *Přednáška s projekcí na pozvání Galerie výtvarného umění v Náchodě*. 2009.
- KŠICOVÁ, Danuše. Impulsy narodnoj architektury v tvorčestve Dušana Jurkoviča. In *Chudožestvennyje centry Avstro-Vengrii. 1867-1918*. Sankt Peterburg: Gosudarstvennyj institut Iskusstvoznanija, 2009. s.353-371, 19 s. Aletejja. Istoričeskaja kniga. ISBN 978-5-91419-122-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Jazyk - nedoceňovaný interpretační klíč. *Opera slavica*, Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2009, XIX, č. 1, s. 152-54. ISSN 1211-7676.

- KŠICOVÁ, Danuše. *Kukaččí hnízdo*. Brno: Program Městského divadla, Brno, 2009. 4 s. A. P. Čechov, Tři sestry 30. a 31. května 2009.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetičeskoje tvorčestvo Marka Šagalova. In *Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IX*. Brno: MU, PF, 2009. s. 125-137, 13 s. ISBN 978-80-210-5057-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poezija Marka Šagalova i ekfrazija. In *Russkij jazyk v centre Jevropy*. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. s. 50-63, 13 s. ISBN 978-80-89070-42-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Pozoruhodná encyklopedie baletu : A. V. Kulakov, V. M. Pappé: 2500 choreografičeskich premijer XX veka. 1900-1945. *Divadelní revue*, Praha: Vyšehrad, 2009, XX, 2009, č. 3, s. 57-58. ISSN 0862-5409.
- KŠICOVÁ, Danuše. Slovo a obraz v renesančním cestopise. *World Literature Studies*, Bratislava: SAV, 2009, roč. 2010, 2 (19), s. 3-19. ISSN 1337-9275.
- KŠICOVÁ, Danuše. Šagalovskoje poetičeskoje vosprijatije mira. *Pedagogika iskusstva. Elektronnyj naučnyj žurnal*, Moskva: Rossijskaja Akademija Obrazovaniya, 2009, roč. 2009, <http://www.issn1997-4558>.
- KŠICOVÁ, Danuše. Literary antiutopias. From Modernism to Postmodernism. *Zagadnienia rodzajów literackich*, Lodz, Polsko, 2008, roč. 51, 2008, 1-2, s. 99-110. ISSN 0084-4446.
- KŠICOVÁ, Danuše. Marina Cvetajeva i Natalija Gončarova - poezija i izobrazitelnoje iskusstvo. In *Kultura rosyjska w ojezyźnie i diasporze. T. II*. Krakov: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. s. 175-182, 8 s. Księga dedykowana prof. L. Suchankowi. ISBN 978-83-233-2529-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mathauserova koncepcie avantgardy. In *Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Kolektivní monografie*. Brno: MU, FF, 2008. s. 67-76, 10 s. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-210-4546-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika ruské a české poezie (1910-1930). In *Česká slavistika 2008*. Brno Praha: Academicus, 2008. s. 111-123, 13 s. ISBN 978-80-87192-00-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Saša Sokolov rusko kanadský Hrabal. *Slavica Litteraria (SPFFBU) X*, 2008, roč. 11, č. 1, s. 35-43. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. Téma smrti v dramatech Alexandra Bloka a Hugo von Hofmannsthal. In *Universitas Comeniana. Philologica*

- LXIV. *Ruská literatura v súčasnej literárnovednej reflexii*. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. s. 157-167, 11 s. ISBN 978-80-223-2496-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Velká obrazová encyklopedie Pavla Brázdy. *Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Slavica Litteraria*, Brno: MU, 2008, LVII,X, 11/2. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Vospitanije iskusstvom. Pjesa D. S. Merežkovskogo na češskich scenach.* : Institut chudožestvennogo obrazovanija, 2008.
- KŠICOVÁ, Danuše. Zrcadlení; písmeno, obraz, slovo. In *Text a kontext*. 1. vyd. Ostrava: MU, FF, 2008. s. 9-17, 9 s. ISBN 978-80-7329-176-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Dmitrij Merežkovskij Smrt Pavla I*. Brno: Městské divadlo Brno, 2007. 100 s. Činoherní scéna.
- KŠICOVÁ, Danuše. Estetika moderny a avantgardy. In *Svět literatury*. Praha: KU, 2007. s. 89-115, 26 s. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Chagalovo básnické vidění světa.* : MU, FF, 2007.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ibsen Čechov Meterlink: K genealogii teatralnogo simvolizma. In *Tvorčestvo Chenrika Ibsena v mirovom kulturnom kontekste*. Petrohrad, Rusko: Puškinskij Dom, 2007. s. 131-143, 13 s. ISBN 978-5-91476-003-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Jazyk mytický hrdina ruské moderny a avantgardy Andrej Běljy Glossalolia Velemír Chlebnikov: Zangezi. In *Ruská poezie 20. století Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií*. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2007. s. 35-48, 14 s. ISBN 80-86420-25-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Luňák*. Genéve: El Dragón de Gales, 2007. Le Milan Hommage multilingue et multiculturel. ISBN 978-84-96408-49-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Marina Cvetajevová a Natálie Gončarovová (Poema Mládenec slovo a obraz). In *Slavica Litteraria . SPFFBU X 10.*. Brno: MU, 2007. s. 109-120, 11 s. ISBN 978-80-210-4274-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nově o problémech poetiky Alexeje Remizova. In *Slavica Litteraria . SPFFBU X 10*. Brno: MU, 2007. s. 165-166, 11 s. ISBN 978-80-210-4274-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely*. Brno: MU, 2007. 467 s. Spisy FF MU, č. 363.

- ISBN 978-80-210-4271-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetessa i chudožnica. Marina Cvetajeva i Natalija Gončarova. Novyje otkrytija v teme emigracii. In *Aktualnyje problemy obučeniya ruskomu jazyku VIII*. Brno: MU, PF, 2007. s. 13-22, 10 s. ISBN 978-80-210-4503-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. A. Belyj Pepel Urna Zvezda. In *Der russische Gedichtzyklus. Ein Handbuch*. Heidelberg: Winter, 2006. s. 234-245, 11 s. Ein Handbuch. ISBN 3-8253-5253-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Dramata Mariny Cvetajevové. In *Slavica Litteraria X 9*. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 41-50, 10 s. ISBN 80-210-3987-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. F. I. Ťutčev a ruská moderna. *Svět literatury*, Praha: Univerzita Karlova, 2006, roč. 33, č. 33, s. 175-186. ISSN 0862-8440.
- KŠICOVÁ, Danuše. Intersemiotics as a Message of the 20th Century (Literary Antiutopias). *Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften*, Wien: Institut zur Erforschung und Förderung, 2006, roč. 16 /2006, 1/2. ISSN 1560-182X.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mifopoetika ruskogo simvolizma i avantgarda - problémy ekfrazii (Aleksandr Blok, Velemir Chlebnikov - Grigorij Musatov). In *Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky*. Brno: MU, 2006. s. 113-122, 10 s. ISBN 80-210-4179-X.
- KŠICOVÁ, Danuše a Jaroslav VACULÍK. *Rodinná kronika volyňských Čechů*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 144 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4015-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. Setkávání. In *Slavista Frank Wollman v kontexte literatury a folklóru, I-II*. Bratislava-Brno: Ústav etnológie SAV, Slavistická spoločnosť F. Wollmana, Česká asociace slavistů, 2006. s. 37-54, 17 s. ISBN 80-968971-6-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. F. I. Tjutčev - ot romantizma k modernizmu. In *Sub Rosa. In honorem Lenae Szilard*. Budapest: Fonyódi Ottó, 2005. s. 372-382, 11 s. ISBN 963-463-754-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. I. S. Turgenev i F. M. Dostojevskij predšestvenniki modernizma. *Studia Slavica Hungarica*, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, roč. 50, 3-4, s. 283--293. ISSN 0039-3363.
- KŠICOVÁ, Danuše. Konference o A. P. Čechovovi v Bratislavě. In *Opera Slavica XV*. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 36-37, 2 s. ISSN 1211-7676.

- KŠICOVÁ, Danuše. Nad liričeskými ciklami Andreja Belogo. Tema i obraz. In *Poetiki Belogo. Poetyki Bielego*. Katowice.; Śląsk, 2005. s. 49-74, 25 s. Poetiki Belogo. Poetyki Bielego. ISBN 83-7164-444-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika besedy v Turgeněvově románě Dým. In *Slavica Litteraria X 8*. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 69-75, 7 s. ISBN 80-210-3691-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Značitelnyj vklad v oblast komparativistiky. In *Slavica Litteraria X 8*. Brno: MU, 2005. s. 185-188, 4 s. ISBN 80-210-3691-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Básnický překlad jako předmět mezidisciplinárního studia (Bürgrova Lenora a Poeův Havran). In *Antologie teorie uměleckého překladu (Výběr z prací českých a slovenských autorů)*. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2004. s. 217-223, 7 s. Antologie teorie uměleckého překladu (Výběr). ISBN 80-7042-667-5.
- KŠICOVÁ, Danuše a Pavel KLEIN. *Dramatika ruského symbolismu, 3, Malé hry o lásce. Bufonáda - Neznámá - Tajemný host. Originál a překlad*. Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2004. 249 s. Dramatika ruského symbolismu, d. 3., . Blok, Brjus. ISBN 80-210-3338-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. I. S. Turgeněv a F. M. Dostojevskij předchůdci moderny. In *Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové*. Praha: Národní knihovna, Slovanská knihovna, 2004. s. 57-69, 13 s. ISBN 80-7050-449-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. In *memoriam profesora Thomase Winnera*. Brno: MU, 2004.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Ja bolšoj nacionalist i očej ljublju Rossiju. I. Ja. Bilibin i Čechija*. Moskva, 2004.
- KŠICOVÁ, Danuše. Knihy k osmdesátinám slavistiky. *Sborník prací FF BU; Slavica Litteraria.*, Brno: MU, 2004, roč. 2004, X 7, s. 169-171. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. Magie poezie. K pramenům ruské moderny. In *Stříbrný věk ruské literatury*. Praha: Národní knihovna., 2004. s. 59-69., 11 s. ISBN 80-7050-433-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mýty v cestopisech do Svaté země. In *Druhý život antického mýtu*. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 214-226, 12 s. ISBN 80-7325-042-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ornitologičeskaja simvolika v tvorčestve Ibsena,

- Čechova i Meterlinka. In *Anton P. Čechov kak dramaturg. Abstracts*. 2004. ISBN 80-210-3357-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ot moderna do Ar deko. Bilibin; Narbut; Ivovskij Ar deko. In. *Ukrajinstika minulost, přítomnost, budoucnost. Ukrainica brunensia I*. Brno: Taťána Korityáková, 2004. s. 357-375, 18 s. ISBN 80-902989-7-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poezija kisti Grigorija Musatova. *Studia Russica*, Budapešt: Budapeštská univerzita, 2004, XXI, č. 21, s. 301-309. ISSN 0139-0287.
- KŠICOVÁ, Danuše. Radostná setkávání (Tak trochu opožděně k sedmdesátce Květuše Lepilové). In *Slavica Litteraria. Sborník prací FF BU*. Brno: MU, 2004. s. 123-124, 2 s. ISBN 80-210-3357-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. The Mirror of the Soul. The Phenomenon of Dying in the Works of L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov,. Ladislav Klíma. *Slavia Orientalis*, Krakov, 2004, LIII, č. 4, s. 521-528. ISSN 0037-6744.
- KŠICOVÁ, Danuše. Tipologičeskoje sravnenije dramaturgii A. P. Čechova i G. Ibsena. In *Dialozi s Čechov. 100 godini PO-KSNO. (Dialogi s Čechovym: 100 let spustja)*. Sofia: Fakel, 2004. s. 285-292, 13 s. ISBN 954-411-116-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Trojí květenství Andreje Červeňáka. *Filologická revue 7,1*, Báňská Bystrica: Univerzita Báňská Bystrica, 2004, roč. 7, 2004, č. 1, s. 33-41. ISSN 1335-3624.
- KŠICOVÁ, Danuše. Za Igorem Inovem. In *Sborník prací FF BU*. Brno: MU, 2004. s. 174-175, 2 s. ISBN 80-210-3357-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Znak jako zrcadlo duše (L. N. Tolstoj, A. P. Čechov ,Ladislav Klíma a moderna). In *Slavica Litteraria. Sborník prací FF BU X 7*. Brno: MU, 2004. s. 21-27, 7 s. ISBN 80-210-3357-6.
- KŠICOVÁ, Danuše. Antiutopie Valerie Brjusova. In *Universitas Comeniana, Philologica*. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 267-275, 9 s. Philologica LVII. ISBN 80-223-1808-6.
- KŠICOVÁ, Danuše a Pavel KLEIN. *Dramatika ruského symbolismu, 2, D. S., Merežkovskij, Pavel I. Originál a překlad*. Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2003. 274 s. Dramatika ruského symbolismu, d. 2. ISBN 80-210-3125-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Iudeja v načale XII i v XX stoletii: Sravnitelnoje

- sopostavlenije poetiki Choždenija Daniela i putevych očerkov I. A. Bunina Teň pticy. In *Jews and Slaves, vol. 10*. Vol. 10. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem. Center for Slavic Languages and Literatures, 2003. s.151-160, 10 s. ISBN 965-7188-07-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Nummo Aureo Universistatis Masarykianae Brunensis*. : MU, FF, Ústav slavistiky, 2003.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ot simbolizma k avangardu. Poetika ruskoj i češskoj poezii v jevropskom kontekste. In *Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13.MSS*. Praha: Academia, 2003. s. 207-220, 14 s. ISBN 80-200-1093-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Ot simbolizma k avantgardu. Poetika ruskoj i češskoj poezii v jevropskom kontekste. In *Zbornik povzetkov. 13.MSK, Književnost, kulturologija, folkloristika*. Ljubljana: Academia, 2003. s. 57-58, 2 s. ISBN 961-6358-80-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika cestopisů do Svaté země (Putování Danielovo a Buninovy cestovní črty Stín ptáka). In *Slavica Litteraria X 6*. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 121-130, 10 s. ISBN 80-210-3086-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika poemy v epochu modernizma i avangarda. In *Russkoje slovo v mirovoj kulture. Chudožestvennaja literatura kak otaženije nacionalnogo i kulturno-jazykovogo razvitija*. Moskva: MAPRJAL, 2003. s. 160-165, 7 s. ISBN 5-7325-0755-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Stil modern, fenomen integraciji i dezintegraciji simbolizma i avantgarda. In *Simvolizm v avangarde*. Moskva: Nauka, 2003. s. 51-68, 18 s. ISBN 5-02-022743-9.
- KLEIN, Pavel a Danuše KŠICOVÁ. *Symbolismus na scéně MCHAT. Režijní koncepce K. S. Stanislavského*. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 164 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3126-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. The Principle of Music in the Poetry of Russian Modernism. *European Journal for Semiotic Studies*, Wien: ISSS, 2003, roč. 14/ 2002, 1-2, s. 241-251. ISSN 1015-0102.
- KŠICOVÁ, Danuše. Tři typy ekhphrase. In *Text a kontext*. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 31-37, 7 s. ISBN 80-7042-628-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Izobrazitelnoje iskusstvo v tvorčestve Andreja Belogo. *Przeglad Rusycystyczny*, 2002, XXII/2000, 2(90), s. 20-29. ISSN 0137-298X.

- KŠICOVÁ, Danuše. *Balmont, Duše Českých zemí ve slovech a činech, vydání, studie, komentář, překlad*. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 339 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2560-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. Balmontova Duše Českých zemí. In *Litteraria Humanitas X. Slavistika a balkanistika Ivan dorovský*. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 41-46, 7 s. ISBN 80-210-2565-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Balmontova koncepce slovanské duše. In *Litteraria Humanitas X. Slavistika a Balkán*. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-62, 13 s. ISBN 80-210-2565-4.
- KŠICOVÁ, Danuše a Pavel KLEIN. *Dramata ruského symbolismu. 1. Hry v originále. K. D. Balmont, V. Ja. Brjusov*. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 365 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2690-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poezie Vladimíra Sergejeviče Solovjova. In *Vladimír Solovjov po sto letech*. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001. s. 111-132, 21 s. ISBN 80-8050-441-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. In POSPÍŠIL, Ivo, Galina Pavlovna BINOVÁ a Josef DOHNAL. *Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů*. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 50 s. Slovník spisovatelů., sv. 9. ISBN 80-7277-068-3.
- KŠICOVÁ, Danuše. Stil modern v ruskoj dramaturgii serebrjanogo veka. In *Zagadnienia rodzajów literackich 44*. Lodz: Lodzkie Towarzystwo Naukowe, 2001. s. 87-96, 10 s. ISSN 0084-4446.
- KŠICOVÁ, Danuše. Die lyrischen Zyklen von Andrej Belyj. In *Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen*. 1. vyd. Magdeburg: Peter Lang. Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. s. 277-286, 10 s. ISBN 3-631-35200-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. Problémy genologie v české literární vědě a v díle S. Skwarczyńske. In *Litteraria Humanitas VII, Komparatistika, genologie, translatologie*. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 147-154, 8 s. ISBN 80-210-2440-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Puškin a problémy mezidisciplinárního výzkumu. In *Litteraria humanitas. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2000. s. 49-62, 11 s. ISBN 80-210-2300-7.

- KŠICOVÁ, Danuše. Simvolizm i stil modern. In *Russkaja kultura XX veka na rodine i v emigraciji*. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet, 2000. s. 115-127, 23 s. ISBN 80-210-2440-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Skazka o care Saltane. Puškin -Rimskij Korsakov-Bilibin. In *Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki*. 1. vyd. Grodno: Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet Janki Kupaly, 2000. s. 13-23, 11 s. ISBN 985-417-176-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Umění inspirace. *Slavia*, Praha: ČAV, 2000, roč. 69, 2000, č. 4, s. 439-444. ISSN 0037-6736.
- KŠICOVÁ, Danuše. Vladimir Kostrica (obituary). In *Vsevolod Garshin at the Turn of the Century, vol. III*. Oxford: Northgate Press, 2000. s. 84-86, 3 s. v. 3. ISBN 1-902949-02-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Češsko-russkije literaturnyje otnošenija v epochu modernizma. In *Związki między literaturami narodów słowiańskich w 19 i 20 wieku*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersitetu M.Curie-Sklodowskiej, 1999. s. 199-211. ISBN 83-227-1394-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. N. K. Rerich - chudožnik i poet. *Rossica*, Praha: Euroslavica, 1999, roč. 1/98-9, č. 1, s. 19-32. ISSN 1211-7234.
- KŠICOVÁ, Danuše. Proměny básnické sbírky : Genealogie Popele Andreje Bělého. In *Slavica litteraria X 2*. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 25-36. ISBN 80-210-2072-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Symbolismus a secese. In *Symbolismus v kontextoch a súvislostiach*. Bratislava: ÚSL SAV, 1999. s. 55-65, 12 s. ISBN 80-88815-11-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Cestami návratů. In *Alexandr Veselovskij a dnešek*. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 1998. s. 11-12, 2 s. ISBN 80-210-1879-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Italjanskoje Vozroždenije v tvorčestve D.S.Merežkovskogo. In *Litteraria Humanitas. Západ a Východ II*. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 1998. s. 110-121, 12 s. ISBN 80-210-0969-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Lyrické cykly Andreje Bělého. In *Biele miesta II*. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozófa, 1998. s. 128-138. ISBN 80-8050-296-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mýtus a filozofie života v poetice ruské a české moderny. In *Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII*.

- Mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998*. Praha: Slovanský ústav, 1998. s. 199-205, 7 s. Euroslavica. ISBN 80-85494-41-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nikolai Alekseevich Polevoi 1796-1846. Novelist, historiographer, critic, and translator. In *Reference Guide to Russian Literature*. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1998. s. 654-655, 2 s. ISBN 1-884964-10-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Novyje tolstovskije materialy. *Slavica Litteraria*, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 47, X 1, s. 87-90. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika masky v ruské moderně. *Slavica Litteraria*, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 10, č. 1, s. 49-54. ISSN 1212-1509.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Secese. Slovo a tvar*. Brno: MU, 1998. 320 s. Spisy MU, FF, č.320. ISBN 80-210-1970-0.
- KŠICOVÁ, Danuše. Skriпка Rotšilda : Problemy interpretacii. In *Anton P. Čechov. Philosophie und Religion in Leben und Werk*. München: Verlag Otto Sagner, 1998. s. 587-593, 7 s. ISBN 3-87690-675-X.
- KŠICOVÁ, Danuše. The Poetics of Czech Humor (Hasek, Capek, Hrabal). In *Studia Slavica Hungarica 43*. Budapešť: Akadémiai Kiadó Budapest, 1998. s. 341-349, 9 s. ISSN 0039-3363.
- KŠICOVÁ, Danuše. Maloizvestnyje dannyje o češsko-russkich svjazjach v oblasti izobrazitelnogo iskusstva. *Opera Slavica*, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 7, č. 1, s. 1-5. ISSN 1211-7676.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mythen der Theatervorhänge. Gustav Klimts Frühwerk in Böhmen. *Germanoslavica*, Praha: Slawisches Institut, 1997, IV., IX, s. 289-298. ISSN 1210-9029.
- KŠICOVÁ, Danuše. T.G.Masarik v kontekste češsko-russkich literaturnych vzaimootnošenij. In *T.G.Masarik i Rossija*. St.-Peterburg: Obščestvo bratjev Čapek, 1997. s. 11-16, 6 s. Tezisy dokladov meždunarodnoj konferencii.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR*. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 210 s. Vydání 1. ISBN 80-210-1658-2.
- KŠICOVÁ, Danuše. Antologija po istorii rusckoj kritiki. *Rossica*, 1996, roč. 1, č. 2, s. 161-163. ISSN 1211-7234.
- KŠICOVÁ, Danuše. Jevgenij Jevtušenko: Strofy veka. Antologija rusckoj poezii. *Slavia orientalis*, Kraków: Polska Akademia

- Nauk, 1996, XLV, č. 1, s. 150-151. ISSN 0037-6744.
- KŠICOVÁ, Danuše. Nikolaj Polevoj - In *Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo*. Katowice, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. s.7-12. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach ; nr 16. ISBN 83-226-0726-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika ruského modernizmu i ranného avantgarda: Impulsy Romana Jakobsona. In *Litteraria Humanitas IV. Roman Jakobson*. Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, 1996. s. 221-228, 8 s. Litteraria Humanitas IV. ISBN 80-210-1437-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. The Symbol of the Spatial and the Linear in the Poetry of Russian Modernism. *Slavia orientalis*, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1996, XLV, č. 3, s. 357-365. ISSN 0037-6744.
- KŠICOVÁ, Danuše. The Theory of Signs and Poetics in Russian Modernism and Early Avant-garde. *Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien*, Slovanský ústav, 1996, roč. 3 (8), č. 1, s. 231-242. ISSN 1210-9029.
- KŠICOVÁ, Danuše. Úvodem. Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson. In *Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson*. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. s. 12-13, 2 s. Litteraria humanitas IV. ISBN 80-210-1437-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. L' Art Nouveau dans l'oeuvre d'Alexandre Blok, de Velemir Xlebnikov et de Guillaume Apollinaire. In *Studia Slavica Hungarica*. Budapešť: University, 1995. s. 165-181, 17 s. Studia Slavica Hungarica 40. ISBN 0-03-933639-5.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mezi poezií a prózou. In *Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie*. Boskovice: Albert, 1995. s. 75-89, 15 s. Litteraria humanitas 3. ISBN 80-85834-36-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. Mezi poezií a prózou. In *Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie*. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 75-89, 15 s. Litteraria humanitas 3. ISBN 80-210-1300-1.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Panoráma ruské literatury*. Boskovice: Albert, 1995. 414 s. učebnice. ISBN 80-85834-04-9.
- KŠICOVÁ, Danuše. Skryté souvislosti Slova o pluku Igorově a RKZ. *Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná*, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1995, roč. 44, D42, s. 15-22. ISSN 0231-7818.
- KŠICOVÁ, Danuše. Češské překlady K.D. Balmonta. In *K. Balmont i mirovaja kultura*. Šuja (Ruská federace): Šujskij Universitet,

1994. s. 142-153. Naučnyje teksty. ISBN 5-86229-016-8.
- KŠICOVÁ, Danuše. Krajina duše. Básník a krajina v době secese - A. Sova a O. Březina. *Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná*, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 43, D41, s. 33-40. ISSN 0231-7818.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika besedy v romane Dym I. S. Turgeneva. *Zagadnienia rodzajów literackich*, Lodz, Polsko, 1993, XXXIV, č. 1, s. 73-81. ISSN 0084-4446.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika literární secese. *Slavia : časopis pro slovanskou filologii*, Praha: Euroslavica, 1993, roč. 3, č. 1, s. 337-343. ISSN 0037-6736.
- KŠICOVÁ, Danuše. Symbolika barvy a prostoru v dramatické poémě A. Bloka Píseň osudu. *Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná*, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 43, D40, s. 63-68. ISSN 0231-7818.
- KŠICOVÁ, Danuše. Poetika českého humoru (J. Hašek, K. Čapek, B. Hrabal). In *Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity*. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1992. s. 75-81, 7 s. ISSN 0231-7818.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Russkaja poezija na rubeže stoletij: 1890 - 1910*. první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1990. 308 s. ISBN 80-210-0119-4.
- KŠICOVÁ, Danuše. Stil modern v dramaturgii A. P. Čechova. *A. P. Čechov. Werk und Wirkung*, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1990, roč. 1-2, č. 2, s. 777-790. ISSN 0085-4514.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Poéma za romantismu a novoromantismu. Česko-ruské paralely*. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 187 s. Spisy filosof. fakulty University J.E. Purkyně 249. ISBN 80-901971-6-7.
- KŠICOVÁ, Danuše. *Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského*. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1979. 190 s. Spisy filosofické fakulty č. 226.

Получена / Received: 15.02.2017

Принята / Accepted: 20.02.2017